

Ausgewertete Archivquellen für die Studie »Nie frei von Kritik«. Zur Freundschaft zwischen Hans G Helms und Theodor W. Adorno

Autor: Jérôme Seeburger <https://orcid.org/0000-0003-0429-3958>

Zitierfähiger Link (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14751326>

Lizenz: CC-0 <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>

Bundesarchiv

Datum der Auswertung: 2024

Alle Links zuletzt geprüft am 16.02.2025.

Stasi-Unterlagen-Archiv

- Bezeichnung: Archiv der Zentralstelle, MfS HA IX/11, SV 5/86, Bd. 3
 - Beschreibung
 - Formal
 - 1 Karteikarte, Abt. IX, 19.03.1986
 - 1 Karteikarte, Abt. XII, „Operative Auskunft der Abteilung XII“, 19.03.1986
 - 1 Karteikarte, Abt. XII, „Information der Abteilung XII“, 19.03.1986
 - 1 Karteikarte, Abt. IX, 02.04.1986
 - Inhaltliche Interpretation
 - Die Karteikarten dokumentieren den von der Abteilung IX an die Abteilung XII gerichteten Auftrag, Hans G Helms zu identifizieren. Von Helms wird außerdem eine Wohnadresse in Bensberg-Refrath genannt. Abteilung XII ermittelt zwei Personen, gibt deren Geburtsdatum und Geburtsort an. Bei den beiden Personen handelt es sich jedoch nicht um Hans G Helms.

Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (SAPMO)

- Arbeitsbüro der Agitationskommission des Zentralkomitees der SED Berlin: “Aktennotiz über die Beratung vom 6. Januar 1969 zu Problemen der ‘Blätter für deutsche und internationale Politik’“, 08.01.1969, in: SAPMO-BA, DY 30/87975 <https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/c7f5ca43-c9fc-4758-9330-d78325fa3b71/>, S. 149-154

Deutsches Literaturarchiv Marbach

Datum der Auswertung: 2021

Alle Links zuletzt geprüft am 16.02.2025.

Korrespondenzen mit Hans G Helms

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Datierung; Bestandssignatur, Mediennummer, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- Barck, Karlheinz; 1981-2007; A: Barck, Karlheinz, HS011145516, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01114551/>
- Celan, Paul; 1960; D: Celan, Paul, HS00712648X, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00712648/>
- Deschner, Karlheinz; 1967; A: Deschner, Karlheinz, HS004831018, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00483101/>
- Jünger, Ernst; 1965; A: Jünger, Ernst, HS005239214, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00523921/>
- Kracauer, Elisabeth; 1970; A: Kracauer, Siegfried, HS007126514, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00712651/>
- Kracauer, Siegfried; 1958-1966; A: Kracauer, Siegfried, HS007126523, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00712652/>
- Luchterhand Verlag; A: Luchterhand Verlag, BF000007342, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/BF00000734/>
- Rowohlt Verlag; 1971-1975; A: Rowohlt-Verlag/Autorenkonvolute/Céline, Louis-Ferdinand, HS012475024, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01247502/>
- Suhrkamp Verlag; 1964-1965; SUA: Suhrkamp/01 Verlagsleitung/Autorenkonvolute/Bloch, Ernst/ Unseld, Siegfried (Hrsg.): Ernst Bloch zu Ehren: Beiträge zu seinem Werk, HS008274253, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00827425/>
- Suhrkamp Verlag; 1966-1972; SUA: Suhrkamp/01 Verlagsleitung/Allgemeine Korrespondenz, HS010426568, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01042656/>
- Suhrkamp Verlag; 1968; SUA: Suhrkamp/03 Lektorate, HS007967682, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00796768/>
- Suhrkamp Verlag; 1978-1992; SUA: Suhrkamp/03 Lektorate/Wissenschaft, HS012172115, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01217211/>

Weitere Materialien zu Helms

Autor; Titel, Bestandssignatur, Mediennummer, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- Barck, Karlheinz; Hans G Helms / 75. Geburtstag, A: Barck, Karlheinz, HS011192801, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01119280/>
- Barck, Karlheinz; Manuskript *Konstruktives Denken (Hans G Helms wird 75)*, A: Barck, Karlheinz, HS011192946, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01119294/>
- Barck, Karlheinz; Manuskript und Typoskript *Verschiebungen. Hans G Helms als „Konstrukteur von Wirklichkeiten“ und Erfinder neuer Denk-Räume*, A: Barck, Karlheinz, HS011193003, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01119300/>
- Barck, Karlheinz; Karteikarten zu „Hans G Helms / 75. Geburtstag“, A: Barck, Karlheinz, HS011193086, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS01119308/>
- Michel, Karl Markus; 1966; Gutachten zu Helms, Hans G: Die Ideologie der anonymen Gesellschaft, SUA: Suhrkamp/03 Lektorate, HS008833057, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/HS00883305/>

Zeitungsausschnittsammlung der Mediendokumentation

- Zeitungsausschnitte zu Hans G Helms ab 1960, BF000344137, <https://www.dla-marbach.de/find/opac/id/BF00034413/>

Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main / Berlin

GND-Datensatz Adorno, Theodor W.: <https://d-nb.info/gnd/118500775>

Datum der Auswertung: 2018 - 2025

Alle Links zuletzt geprüft am 16.02.2025.

Korrespondenzen Theodor W. Adornos

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Datierung; Signatur, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- Akademie der Künste, 1965; TWAA Ei 510, <https://archiv.adk.de/objekt/2710413>
- Andersch, Alfred; 1951-1964; TWAA Br 0024, <https://archiv.adk.de/objekt/2572041>
- Brücher, Ernst (DuMont-Verlag); 1960-1962; TWAA Ve 084, <https://archiv.adk.de/objekt/2810251>
- Celan, Paul; 1960-1968; TWAA Br 0259, <https://archiv.adk.de/objekt/2572148>
- Daus, Avraham; 1966; TWAA Br 0291, <https://archiv.adk.de/objekt/2572612>
- Fischer, Walter; 1964; TWAA Br 0400, <https://archiv.adk.de/objekt/2572183>
- Glaser, Horst Albert; 1964-1965; TWAA Br 0475, <https://archiv.adk.de/objekt/2572430>
- Helms, Hans G; 1957-1968; TWAA Br 0588, <https://archiv.adk.de/objekt/2573046>
- Klemm, Eberhardt; 1962-1969; TWAA BR 0761, <https://archiv.adk.de/objekt/2572230>
- Koenig, Gottfried-Michael; 1961-1962; TWAA Br 0777, <https://archiv.adk.de/objekt/2572946>
- Krolop, Kurt; 1965-1968; TWAA Br 0822, <https://archiv.adk.de/objekt/2572871>
- Krolow, Karl; 1961; TWAA Br 0823, <https://archiv.adk.de/objekt/2573082>
- Maier, Josef u. Maier-Heumann, Alice; 1955-1965; TWAA Br 0952, <https://archiv.adk.de/objekt/2572849>
- Metzger, Heinz-Klaus; 1954-1967; TWAA Br 1005, <https://archiv.adk.de/objekt/2572674>
- Schnebel, Dieter; 1953-1969; TWAA Br 1338, <https://archiv.adk.de/objekt/2571635>
- Schulte, Joachim; 1967-1968; TWAA Br 1380, <https://archiv.adk.de/objekt/2571712>
- Stern, Martin; 1966-1967; TWAA Br 1483, <https://archiv.adk.de/objekt/2571865>
- Stockhausen, Karlheinz; 1957-1962; TWAA Br 1493, <https://archiv.adk.de/objekt/2571601>
- Tiedemann, Rolf; 1957-1969; TWAA Br 1545, <https://archiv.adk.de/objekt/2572551>

Manuskripte und Drucke Dritter

Drei Konvolute mit von Hans G Helms an Theodor W. Adorno gesendeten Manuskripten

Signatur, ggf. Titel, ggf. Datierung, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- TWAA Mk 027, 1959-1964, <https://archiv.adk.de/objekt/3089432>
- TWAA Mk 098, <https://archiv.adk.de/objekt/3187839>
- TWAA Mk 179, Untersuchung einiger zeitgenössischer Literatur nebst Diagnose und Krankheitsgeschichte, Herbst 1960, <https://archiv.adk.de/objekt/3250725>

Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Archivzentrum, Frankfurt am Main

Datum der Auswertung: 2024

Nachlass Max Horkheimer

GND-Datensatz Horkheimer, Max: <https://d-nb.info/gnd/118553615>

Korrespondenzen Max Horkheimers

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Datierung; Signatur

- Helms, Hans G; 1959-1969; UBA FFM NA1, 295

Nachlass Leo Löwenthal

GND-Datensatz Löwenthal, Leo: <https://d-nb.info/gnd/118574019>

Korrespondenzen Leo Löwenthals

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Datierung; Signatur

- Helms, Hans G; 1982-1994; UB FFM LLA A365

Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berlin-Sammlungen

Datum der Auswertung: 2024-2025

Alle Links zuletzt geprüft am 20.02.2025.

Nachlass Hans G Helms

GND-Datensatz Helms, Hans G: <https://d-nb.info/gnd/122357620>

Allgemeine Informationen zum Nachlass: <http://kalliope-verbund.info/DE-611-BF-40699>

Korrespondenzen Hans G Helms'

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Datierung; Signatur, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- Adorno, Theodor W. u. Gretel; 1957-1969; Hel2-A125 bis Hel2-A211, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2661435>
- Andréas, Bert; 1966-1983; Hel2-A1 bis Hel2-A76, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2649174>
- Batt, Kurt; 1966-1975; Hel2-B83 bis Hel2-B148, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2652805>

- Bloch, Ernst u. Karola; 1958-1970; Hel2-B1 bis Hel2-B20, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2648837>
- Cage, John; 1958-1977; Hel2-C107 bis Hel2-C157, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2654969>
- Cornu, Auguste; 1964-1978; Hel2-C1 bis Hel2-C106, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2649924>
- d'Arshot, Ruby; 1967-1974; Hel2-D21 bis Hel2-D57, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2656875>
- Feltrinelli Verlag; 1963-1971; Hel2-F1 bis Hel2-F69, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2658662>
- Horkheimer, Max; 1958-1969; Hel2-H1 bis Hel2-H41, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2657838>
- Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Moskau; 1964-1974; Hel2-I20 bis Hel2-I175, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2786057>
- Klemm, Eberhardt; 1958-1978; Hel2-K22 bis Hel2-K117, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2660159>
- Kracauer, Siegfried u. Elisabeth; 1958-1970; Hel2-K1 bis Hel2-K21, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2658128>
- Löwenthal, Leo u. Susanne Hoppmann-Löwenthal; 1982-1994; Hel2-L1 bis Hel2-L34, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2650106>
- Luchterhand Verlag; 1966-1979; Hel2-L42 bis Hel2-L182, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2662647>
- Mönke, Wolfgang; 1965-1975; Hel2-M1 bis Hel2-M75, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2655653>
- Redaktion der Zeitschrift Das Forum / Neues Forum; 1961-1978; Hel2-N1 bis Hel2-N75, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2650490>
- Redaktion der Deutschen Zeitschrift für Philosophie; 1968-1975; Hel2-B21 bis Hel2-B36, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2650271>
- Tommissen, Piet; 1966-1975; Hel2-T41 bis Hel2-T80, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2784570>
- Wilhelm, Jean-Pierre; 1957-1964; Hel2-W1 bis Hel2-W33, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2649801>

Nachlass Jürgen Kuczynski

GND-Datensatz Kuczynski, Jürgen: <https://d-nb.info/gnd/118567462>

Korrespondenzen Jürgen Kuczynskis

Korrespondenzpartner (alphabetisch); Signatur, Permalink zum Datensatz der Archivdatenbank

- Helms, Hans G; 1964-1971; Kuc2-1-H799 bis Kuc2-1-H851, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-608105>
- Helms, Hans G; 1982-1985; Kuc2-1-H1301 bis Kuc2-1-H1310, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-612041>
- Helms, Hans G; 1984-1989; Kuc2-1-H2302 bis Kuc2-1-H2321, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-621301>
- Helms, Hans G; 1989-1997; Kuc2-1-H1551 bis Kuc2-1-H1589, <http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-613469>